

OPTIMIZACIÓN DE MEZCLAS DIÉSEL/SOLKETAL TERT-BUTIL ÉTER PARA SU APLICACIÓN COMO BIOCOMBUSTIBLE

Clara Hernández¹, Ana Granados¹, Rafa Estévez¹, Vicente Montes¹.

¹ Departamento de Química Orgánica, Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad de Córdoba, Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CeiA3, Edificio Marie Curie, E-14014, Córdoba, España

Palabras clave: aditivo oxigenado; contaminación; diésel; glicerol; solketal tert-butil éter

¡Los combustibles fósiles se agotan! ¡Contaminación atmosférica! Llevamos mucho tiempo escuchando eso, ¿verdad? Pues bien, esta realidad que parece que nunca iba a llegar, está cada vez más cerca.

Uno de los principales problemas que tiene la sociedad actual está estrechamente relacionado con el medio ambiente y es la contaminación, de lo que el ser humano tiene gran parte de culpa. A pesar de que, desde hace unos años se han impulsado políticas con el objetivo de reducirla, ésta sigue aumentando de manera inexorable. Por ello, es necesario poner freno antes de que sea demasiado tarde, pues hay que ser muy consciente de que ¡Planeta Tierra sólo hay uno!

Uno de los principales actores de esta contaminación es la gran cantidad de residuos que generamos. Llegará un punto, el cual está cada vez más cerca, que no sabremos dónde almacenarlos, por lo que, qué mejor solución que intentar reutilizarlos y darles una “segunda” vida.

A partir de unir estos dos asuntos que hemos expuesto, surge la idea de este trabajo: hacer un compuesto líquido a partir de un residuo, que se le pueda añadir a los coches para que funcionen mejor y contaminen menos. Este líquido se llama solketal tert-butil éter y es un tipo de aditivo oxigenado para los combustibles [1]. Se puede obtener bien mediante la reacción de eterificación de otro compuesto químico llamado solketal con tert-butanol, o bien a partir de la reacción de cetilización del compuesto 1-mono-glicerol tert-butil éter (1-m-GTBE), obtenido a su vez mediante la reacción de eterificación entre el glicerol y el tert-Butanol, como se muestra en la Figura 1. Éste último proceso ha sido recientemente estudiado en nuestro Grupo de Investigación [2].

Fig. 1. Posibles vías para la obtención de STBE.

En el presente trabajo, nos hemos centrado en la producción de STBE, a partir de las condiciones previamente optimizadas por el Grupo de Investigación, y se ha aislado del resto de productos de reacción por Cromatografía de Columna. Una vez aislado el STBE, se ha analizado el comportamiento de este aditivo en un motor de combustión. Para ello, se han preparado diferentes mezclas, diésel/STBE, variando el porcentaje en volumen de STBE, y se han analizado las propiedades fisicoquímicas de las mezclas: densidad, viscosidad, punto de nube, punto de fluidez y capacidad calorífica, con el objetivo de ver si cumplen las normativas europeas. El impacto del aditivo en el diésel se evaluó a través de la potencia generada en función de la demandada, el consumo y a través de diferentes emisiones contaminantes, entre otros.

Los resultados obtenidos indican una mejora notable respecto al diésel comercial, ya que se ha conseguido reducir la emisión de contaminantes sin afectar a la eficiencia del motor. Asimismo, la comparación con otros aditivos oxigenados derivados del glicerol pone de manifiesto la viabilidad en el empleo de este bioaditivo, dados los buenos resultados. En cuanto al resto de emisiones, los resultados dependen, principalmente, de la potencia demandada por el motor, aunque todos los valores obtenidos cumplen con la normativa actual.

Agradecimientos

Agradecer a la Universidad de Córdoba y, en particular, al Grupo de Investigación FQM-162 perteneciente al Departamento de Química Orgánica y a los proyectos TED2021-132224B-I00 (financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033 y Unión Europea "NextGenerationEU/PRTR") y PID2022-142275OB-I00 (financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER, UE), por haberme facilitado los medios necesarios para la realización de este trabajo ya que, de no ser así, no me habría sido posible disponer de los recursos e instalaciones que me han ayudado a desarrollar la investigación.

También me gustaría agradecer a todos aquellos investigadores que, con su esfuerzo, dedicación y trabajo, me han facilitado la investigación sobre el tema seleccionado para el desarrollo de este proyecto, pudiendo avanzar en esta línea temática.

Por último, agradecer en especial a mis tutores, Rafael Carlos Estévez Toledano y Vicente Montes Jiménez por la dedicación y apoyo que han brindado a este trabajo, por el respeto a mis sugerencias e ideas, y por la dirección y rigor que han prestado a las mismas.

Referencias

- [1] F. Application, P. Data, P. Janker, (12) Patent Application Publication (10) Pub . No .: US 2009 / 0274615 A1 Patent Application Publication, 1 (2009) 18–21.
- [2] Rafael Estevez, Laura M. Aguado-Deblas, Francisco J. López-Tenllado, M. Luisa Testa, Felipa M. Bautista, ESTUDIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE GLICEROL EN SOLKETAL ter-BUTIL ETER CON CATALIZADORES HETEROGÉNEOS ÁCIDOS, in: Congreso Iberoamericano de Catálisis (XXIX CICAT 24), Bilbao, 2024.